

Commuting Habits and the Use of Bikes by Bachelor's Students. A Pilot Study

Hábitos de movilidad y uso de la bicicleta en alumnos de bachillerato. Un estudio piloto

Pérez-Díaz, J.J.¹; Valdivia-Fernández, I.²; De Rozas, A.³; Salas-Montoro, J.A.⁴

Resumen

Introducción: El presente estudio investiga los hábitos de movilidad y el uso de la bicicleta en alumnos de Bachillerato del IES Francisco Ros Giner. **Objetivos:** Se pretendía examinar la prevalencia de la bicicleta como medio de transporte, así como los factores que influyen en la elección de este tipo de movilidad. **Métodos:** Se realizó una encuesta a una muestra representativa de 32 alumnos (14 hombres y 18 mujeres) de bachillerato del instituto, abordando temas como la frecuencia, propósito y experiencias previas del uso de la bicicleta, las barreras percibidas y los incentivos para su utilización. **Resultados y discusión:** Los resultados obtenidos son alarmantes en cuanto a la práctica de actividad física y hábitos de movilidad de los estudiantes, pues el 88% no alcanza las recomendaciones mínimas de actividad física. El 57% de los encuestados se desplaza al centro educativo en coche o transporte público, mientras que solamente un alumno lo hace en bicicleta. Aunque el 75% de los encuestados indicaron que no utilizaban la bicicleta, el 48% afirmó que, si en clase se trabajaran contenidos específicos sobre ciclismo, aumentarían sus desplazamientos en bicicleta, reduciéndose el número de personas que utilizarían el coche para ir al instituto. **Conclusiones:** Por tanto, se propone incorporar el ciclismo y el uso de la bicicleta como contenido en las sesiones de Educación Física para tratar de modificar los hábitos de movilidad en los jóvenes.

Palabras clave: Educación Física; movilidad sostenible; ciclismo.

Abstract

Introduction: The present study investigates mobility habits and bicycle usage among high school students at IES Francisco Ros Giner. **Aim:** It examines the prevalence of bicycles as a mode of transportation, as well as the factors influencing the choice of this mode of mobility. **Methods:** A survey was conducted on a representative sample of 32 high school students (14 males, 18 females) from the institute, addressing topics such as the frequency, purpose, and previous experiences of bicycle usage, perceived barriers, and incentives for its use. **Results & discussion:** The results obtained are alarming in terms of students' physical activity and mobility habits, since 88% do not meet the minimum physical activity recommendations. Fifty-seven percent of the respondents commute to school by car or public transportation, while only one student commutes by bicycle. Although 75% of those surveyed indicated that they did not use bicycles, 48% stated that, if specific content on cycling were taught in class, they would increase their bicycle commuting, reducing the number of people who would use the car to go to school. **Conclusions:** Therefore, it is proposed to incorporate cycling and bicycle usage as content in Physical Education sessions to attempt to modify mobility habits among young people.

Keywords: Physical Education; sustainable mobility; cycling.

Type: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 06/08/2024; Accepted: 07/09/2024

¹Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – jjpd@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-2438-6329>

²Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – ivf.nvaldiviafernandez@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8986-3231>

³Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – derozasalejandro@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-8184-7965>

⁴Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – salasmontoro@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0001-8600-0930>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Hábitos de mobilidade e de utilização da bicicleta dos estudantes do ensino secundário. Um estudo piloto

Resumo

Introdução: O presente estudo investiga os hábitos de mobilidade e o uso de bicicletas em estudantes de bacharelado da IES Francisco Ros Giner. **Objetivos:** Pretendeu-se analisar a prevalência do uso da bicicleta como meio de transporte, bem como os factores que influenciam a escolha deste tipo de mobilidade. **Métodos:** Foi inquirida uma amostra representativa de 32 estudantes do ensino secundário (14 do sexo masculino e 18 do sexo feminino), abordando questões como a frequência, o objetivo e as experiências anteriores de andar de bicicleta, as barreiras percebidas e os incentivos para andar de bicicleta. **Resultados e discussão:** Os resultados obtidos são alarmantes no que diz respeito aos hábitos de atividade física e mobilidade dos alunos, uma vez que 88% não cumprem as recomendações mínimas de atividade física. Cinquenta e sete por cento dos inquiridos deslocam-se para a escola de carro ou de transportes públicos, enquanto apenas um aluno se desloca de bicicleta. Apesar de 75% dos inquiridos indicarem que não andam de bicicleta, 48% afirmaram que, se fossem trabalhados conteúdos específicos sobre ciclismo nas aulas, aumentariam as suas deslocações de bicicleta, reduzindo o número dos que utilizam o automóvel para se deslocarem para a escola. **Conclusões:** Portanto, propõe-se a incorporação do ciclismo e da bicicleta como conteúdo nas sessões de Educação Física para tentar modificar os hábitos de mobilidade nos jovens.

Palavras-chave: Educação Física; mobilidade sustentável; ciclismo.

Reference:

Pérez-Díaz, J. J., Valdivia-Fernández, I., De Rozas, A., & Salas-Montoro, J. A. (2024). Commuting Habits and the Use of Bikes by Bachelor's Students. A Pilot Study. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 110-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596128>

I. Introducción

En un mundo donde la movilidad urbana sostenible se ha convertido en una prioridad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2015), comprender los hábitos de movilidad urbana de las personas se vuelve fundamental. Para ello, el uso de la bicicleta emerge como una alternativa prometedora, no solo para reducir la congestión del tráfico y sus efectos no deseados, sino también para fomentar estilos de vida activos y saludables.

El estudio de los hábitos de movilidad y el uso de la bicicleta entre los alumnos de Bachillerato es de suma importancia por varias razones. En primer lugar, los jóvenes representan una parte significativa de la población urbana y sus decisiones de movilidad pueden influir considerablemente en la congestión del tráfico y en la calidad del aire en las ciudades. Comprender cómo eligen desplazarse estos jóvenes puede proporcionar información clave para el diseño de políticas públicas orientadas a promover modos de transporte más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Además, el uso de la bicicleta como medio de transporte no solo contribuye a mitigar el impacto ambiental negativo, sino que también promueve estilos de vida activos y saludables. Fomentar el uso de la bicicleta entre el alumnado de bachillerato no solo podría reducir la dependencia del automóvil, sino que también podría tener beneficios significativos para su salud física y mental, al tiempo que promueve la actividad física y el contacto con el entorno urbano. Asimismo, el estudio de los hábitos de movilidad de los jóvenes puede arrojar luz sobre las barreras y motivaciones que influyen en sus decisiones de transporte. Identificar estas barreras y motivaciones es fundamental para diseñar intervenciones efectivas que promuevan el uso de la bicicleta y la adopción de hábitos de movilidad más sostenibles entre este grupo demográfico. Ello, además, puede tener un impacto positivo en el futuro, pues si estos jóvenes adquieren un hábito de movilidad activa que perdure en sus vidas, serán los adultos del futuro que los transmitan a las siguientes generaciones.

La importancia del uso de la bicicleta como medio de transporte se fundamenta en una serie de beneficios, tanto para el individuo como para la sociedad en general. Estos beneficios se podrían agrupar en tres grandes categorías: beneficios para la salud, mejora del medio ambiente y beneficios económicos.

Beneficios para la salud física y mental

Se ha observado que existe una relación positiva entre el ciclismo y la aptitud cardiorrespiratoria en niños y adolescentes, así como una relación inversa entre el ciclismo y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer en adultos (Oja et al., 2011). Además, se halló una relación

dosis-respuesta entre la cantidad de ciclismo y los beneficios para la salud, incluyendo la reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas y de enfermedades como el cáncer y la enfermedad cardiovascular (Oja et al., 2011). Concretamente, con intervenciones utilizando la bicicleta como medio de transporte se ha conseguido mejorar el consumo máximo de oxígeno (VO_{2MAX}) más de un 16%, así como se han producido incrementos del colesterol HDL en un 15% (Tjelta et al., 2010). Con tan solo desplazamientos cortos de poco kilómetros se ha conseguido aumentar sustancialmente el rendimiento cardiorrespiratorio de adultos con baja aptitud física, mientras que con una mayor distancia, la mejora puede alcanzar el 30% (Hendriksen et al., 2000), así como también se aumenta el gasto calórico. También se ha podido comprobar que realizar los desplazamientos en bicicleta a diario reduce el riesgo de mortalidad: con tal solo algo menos de una hora diaria de ciclismo a intensidad moderada, el riesgo de mortalidad se reduce un 20% en comparación con aquellas personas que no son ciclistas, mientras que, con 100 minutos diarios, la reducción del riesgo es superior al 30% (Matthews et al., 2007). Asimismo, el riesgo de padecer cáncer disminuye de manera similar con el aumento de la práctica del ciclismo (Hou et al., 2004). Para la mortalidad por cáncer, la reducción del riesgo es del 20% con una hora diaria de ciclismo, aumentando hasta el 40% con aproximadamente 100 minutos diarios a intensidad moderada (Matthews et al., 2007).

En cuanto a un contenido tan de actualidad como el de la salud mental, una reciente revisión de 55 estudios afirmó que la gran mayoría de estos artículos reportaban mejoras en la calidad de vida y otros aspectos de la salud mental para quienes utilizan modos de transporte activos (Scrivano et al., 2024). Para ello, se analizaron variables como la ansiedad, la depresión, el estrés, el sueño o la vitalidad. Asimismo, algunos de los autores mencionados en esta revisión destacaban que se observaban unos resultados más positivos cuando el desplazamiento activo se realiza en bicicleta (Avila-Palencia et al., 2018).

Mejora del medio ambiente

El fomento de la bicicleta en la ciudad puede ayudar a reducir la congestión del tráfico en áreas urbanas al disminuir la cantidad de vehículos en la carretera (Hall & Tewdwr-Jones, 2019). Por ello, la promoción del uso de la bicicleta como alternativa al automóvil puede conducir a una mejor fluidez del tráfico y tiempos de viaje más cortos para todos los usuarios de la carretera (Fishman et al., 2014). Asimismo, la bicicleta como medio de transporte contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ayuda a mitigar el cambio climático (Brand et al., 2013). Al mismo tiempo, también se ha observado que el aumento del uso de la bicicleta está asociado con una disminución de la

contaminación atmosférica y sus efectos negativos en la salud pública (Tainio et al., 2016). Por lo tanto, resulta evidente que el fomento del uso de la bicicleta debería ser una estrategia de movilidad para cumplir con los ODS de la Agenda 2030. Además, no se puede obviar que una reducción del número de coches en las calles repercutirá en un menor riesgo de accidentes de tráfico.

Beneficios económicos

Relacionado con lo anterior, se ha reportado que el uso de la bicicleta como medio de transporte puede generar importantes beneficios económicos para la sociedad, incluyendo ahorros en costes de atención médica y en infraestructura vial (Macmillan et al., 2014). Además, el uso de la bicicleta puede contribuir a la reducción de los costes asociados con la congestión del tráfico y los accidentes en carreteras (Pucher et al., 2011).

I.1. Objetivos:

En resumen, el uso de la bicicleta como medio de transporte ofrece una serie de beneficios tanto a nivel individual como a nivel comunitario y ambiental, lo que justifica su promoción y fomento como una opción de movilidad sostenible. Por todo ello, este estudio pretendía conocer los hábitos de movilidad y del uso de la bicicleta entre el alumnado de Bachillerato utilizando un cuestionario, con el objetivo de proporcionar información valiosa para diseñar políticas y programas de intervención dirigidos a promover una movilidad más sostenible y saludable en esta población. En primer lugar, se realizó este estudio piloto en un único centro educativo, con el objetivo analizar los datos y determinar posibles aspectos a modificar en las preguntas que se formularon antes de enviarlo a una muestra de mayor tamaño.

II. Material y métodos

Esta intervención se ha llevado a cabo durante el mes de febrero de 2024 con alumnos de Bachillerato del I.E.S. Francisco Ros Giner, ubicado en el término municipal de Lorca. Este municipio se encuentra situado en la comarca del Alto Guadalentín, en el sureste de la península ibérica, y con 98447 habitantes, es la tercera población en importancia de la Región de Murcia, tras Murcia y Cartagena (Instituto Nacional de Estadística, 2023). En cuanto al clima, las temperaturas son agradables y las precipitaciones escasas (17,8°C de temperatura media anual y 216 mm de precipitaciones en 2022) (Lorca, 2024), lo que lo convierte en un entorno ideal para la práctica de actividad deportiva al aire libre.

Se trata de un centro educativo público con enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El instituto cuenta con instalaciones modernas y adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas. Esto incluye aulas equipadas con tecnología, laboratorios científicos, biblioteca, salas de informática, espacios deportivos y áreas recreativas. Además de su oferta académica, el instituto organiza una variedad de actividades complementarias, como excursiones educativas, conferencias, eventos culturales, deportivos y sociales. Estas actividades enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes y promueven el desarrollo de habilidades fuera del aula.

Para llevar a cabo el estudio se han reclutado a 32 alumnos de Bachillerato (14 chicos y 18 chicas, Edad: $16,9 \pm 0,8$ años) que se han ofrecido voluntariamente para contestar, de forma anónima, a un cuestionario sobre sus hábitos de movilidad y uso de la bicicleta a través de un formulario de Google. El cuestionario constaba de 15 preguntas (las preguntas se adjuntan en el anexo 1).

III. Resultados

Sin considerar las horas destinadas a la educación física (EF) en el centro educativo, el 88% de los encuestados no alcanzaba las recomendaciones mínimas de un promedio de 60 minutos diarios de actividad física (Bull et al., 2020). De hecho, un 34% afirmó que realizaba menos de 2 h semanales y un 31% que realizaba entre 2 y 4 h semanales de actividad física. La totalidad de las chicas se encontraba entre el 88% de los que no alcanzan las recomendaciones mínimas de actividad física.

El 41% de los afirmó que realizaba el trayecto al centro educativo caminando, otro 38% lo realizaba en coche, un 19% en transporte público y solamente un alumno iba en bicicleta (Figura 1). Los 13 alumnos que iban caminando vivían a una distancia inferior a 2,5 km del centro educativo (11 de ellos a menos de 1 km), mientras que 15 de los alumnos que iban en coche o transporte público tenían que recorrer más de 4 km. Tres de los alumnos que utilizaban el coche residían a menos de 2,5 km del instituto, viviendo uno de ellos a una distancia inferior a 1 km. El alumno que utilizaba la bicicleta como medio de transporte residía a una distancia de entre 3 y 4 km.

Respecto al ciclismo como parte del currículum, únicamente un 13% afirmó que había trabajado previamente algún contenido de ciclismo en las clases de EF, mientras que un 41% indicó que había trabajado algún contenido de ciclismo fuera de las clases de EF. Asimismo, el 91% de los encuestados afirmó que sabía montar en bicicleta y solamente 5 personas informaron que no disponían de bicicleta, aunque 4 de ellos sí que sabía montar.

Figura 1

Medio de transporte utilizado en función de la distancia entre el domicilio y el centro educativo.

En cuanto al uso de la bicicleta, un 75% afirmó que nunca la utilizaba, ni como medio de transporte ni de forma recreativa o como actividad deportiva. Tres alumnos utilizaban la bicicleta, exclusivamente, como medio de transporte ocasionalmente, otros 3 alumnos practicaban ciclismo ocasionalmente, pero no utilizaban la bicicleta para sus desplazamientos, mientras que 2 alumnos indicaron que utilizaban la bicicleta para sus desplazamientos y como forma de práctica deportiva o recreativa.

Respecto a los factores que suponen un impedimento para desplazarse en bicicleta, los más destacables fueron la falta de espacios destinados al uso de la bicicleta (56% de los encuestados) y el tráfico (44%). En menor medida, otros factores fueron el desconocimiento de las normas de circulación (28%), el clima (25%), la falta de habilidad para montar en bicicleta (25%) y la baja forma física (9%). Uno de los encuestados indicó que su lugar de residencia, alejado del núcleo urbano, suponía un impedimento, mientras que otro encuestado afirmó que ir en bicicleta supondría un aumento en el tiempo de sus desplazamientos.

Un 48% de los encuestados afirmó que el trabajo de contenidos específicos sobre ciclismo y/o bicicleta favorecería un aumento de sus desplazamientos en bicicleta. A su vez, un 59% afirmó que, si tuvieran algún contenido de ciclismo en las clases de EF, esos días irían en bicicleta al centro escolar, reduciéndose de 11 a 7 el número de personas que irían en coche y de 6 a 4 los que irían en transporte público. En este caso, de los 3 que residen a una distancia de entre 4 y 5 km respecto al centro educativo, 2 pasarían a utilizar la bicicleta, mientras que de los 12 que residen a más de 5 km, otros 2 también afirmaron que utilizarían la bicicleta.

IV. Discusión

Los resultados de este estudio piloto muestran datos alarmantes, especialmente por los reducidos niveles de práctica de actividad física de buena parte del alumnado, lejos de las recomendaciones mínimas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (Bull et al., 2020). Del mismo modo, también resulta llamativo que la gran mayoría afirme que no ha trabajado ningún contenido relacionado con el ciclismo o el uso de la bicicleta en las sesiones de EF, mientras que solamente un 41% reporta que han trabajado algún contenido fuera de las sesiones de EF. Esto es contrario a la normativa vigente en España, que establece la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual tanto en la ESO (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 2022) como en el Bachillerato (Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, 2022).

Incorporar el ciclismo y el uso de la bicicleta como contenido en las sesiones de EF se antoja fundamental para modificar hábitos de movilidad en los jóvenes. Por un lado, ha quedado patente que la necesidad de utilizar la bicicleta en las sesiones implicaría cambios en la forma de desplazarse al centro educativo, reduciéndose el número de personas que utilizan el coche particular. Asimismo, desarrollar contenidos propios del ciclismo y la movilidad en bicicleta contribuiría a minimizar algunos de los factores que el alumnado identifica como problemáticos para el uso de la bicicleta. Ello podría facilitar que se produjeran cambios de hábitos, pasando a utilizar la bicicleta no solamente aquellos días que fuera necesaria para las clases. Consecuentemente, los niveles de práctica de actividad física aumentarían, reduciendo problemas actuales de sedentarismo y numerosas patologías cardiovasculares y metabólicas. Al mismo tiempo, un mayor uso de la bicicleta minimizaría problemas existentes en la actualidad, descongestionando el tráfico en los accesos a los centros educativos y, consecuentemente, reduciendo la emisión de gases contaminantes. A su vez, esta reducción del tráfico podría proporcionar una

oportunidad para que otras personas que no utilizan la bicicleta por el miedo a circular entre los coches pasen a hacerlo.

La necesidad de disponer de una bicicleta no es una excusa para no implementar este contenido en la programación de la EF, pues ha quedado patente que la práctica totalidad del alumnado dispone de bicicleta. Solamente son unos pocos los que han informado no tener bicicleta, pero este es un problema de fácil subsanación mediante diferentes estrategias: por ejemplo, posibilidad de acuerdos con organizaciones, tiendas o escuelas de ciclismo; prestar bicicletas entre compañeros de otros grupos; realizar actividades por grupos reducidos en los que unos trabajan con bicicleta y otros desarrollan otros contenidos; etc. En cualquier caso, aunque desde la asignatura de EF se puede iniciar esta transformación de hábitos, se hace necesario que el centro educativo y las administraciones competentes contribuyan con otras medidas. En concreto, entre otras acciones, los centros educativos deben adaptar sus instalaciones para facilitar el aparcamiento seguro de las bicicletas. Por otro lado, las administraciones deberían desarrollar políticas urbanísticas que faciliten el uso de la bicicleta, creando rutas específicas desde diferentes puntos de las localidades hasta los centros educativos, así como vías en las que esté prohibido el acceso de los coches en las horas previas y posteriores a la entrada y salida del alumnado.

V. Conclusiones

En conclusión, este estudio piloto destaca la necesidad urgente de abordar los bajos niveles de actividad física y los hábitos de movilidad inactivos entre los estudiantes de Bachillerato. Los resultados revelan una falta de integración del ciclismo y el uso de la bicicleta en el contexto educativo, lo cual representa una oportunidad perdida para promover estilos de vida saludables y sostenibles. La inclusión del ciclismo como contenido en las sesiones de EF se presenta como una medida clave para fomentar cambios de hábitos y mejorar la salud física y mental de los jóvenes. Sin embargo, se requiere un enfoque holístico que involucre tanto a los centros educativos como a las autoridades locales en la implementación de políticas y medidas que faciliten el uso de la bicicleta y promuevan la actividad física en la comunidad estudiantil. Este enfoque integral no solo beneficiaría la salud de los estudiantes, sino que también contribuiría a fomentar la movilidad urbana y la sostenibilidad ambiental en el contexto escolar y más allá.

VI. Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

VII. Referencias

- Avila-Palencia, I., Int Panis, L., Dons, E., Gaupp-Berghausen, M., Raser, E., Götschi, T., Gerike, R., Brand, C., de Nazelle, A., Orjuela, J. P., Anaya-Boig, E., Stigell, E., Kahlmeier, S., Iacorossi, F., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2018). The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health, and social contact measures: A cross-sectional and longitudinal study. *Environment International*, *120*, 199–206. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.08.002>
- Brand, C., Goodman, A., Rutter, H., Song, Y., & Ogilvie, D. (2013). Associations of individual, household and environmental characteristics with carbon dioxide emissions from motorised passenger travel. *Applied Energy*, *104*(100), 158–169. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.11.001>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, *54*(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Fishman, E., Washington, S., Haworth, N., & Mazzei, A. (2014). Barriers to bikesharing: An analysis from Melbourne and Brisbane. *Journal of Transport Geography*, *41*, 325–337. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.08.005>
- Hall, P., & Tewdwr-Jones, M. (2019). *Urban and Regional Planning* (6th Edition). Routledge.
- Hendriksen, I. J., Zuiderveld, B., Kemper, H. C., & Bezemer, P. D. (2000). Effect of commuter cycling on physical performance of male and female employees. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, *32*(2), 504–510. <https://doi.org/10.1097/00005768-200002000-00037>
- Hou, L., Ji, B.-T., Blair, A., Dai, Q., Gao, Y.-T., & Chow, W.-H. (2004). Commuting physical activity and risk of colon cancer in Shanghai, China. *American Journal of Epidemiology*, *160*(9), 860–867. <https://doi.org/10.1093/aje/kwh301>
- Instituto Nacional de Estadística. (2023). *Murcia: Población por municipios y sexo*. INE - Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2883>
- Lorca. (2024). In *Wikipedia, la enciclopedia libre*. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorca&oldid=158570172>
- Macmillan, A., Connor, J., Witten, K., Kearns, R., Rees, D., & Woodward, A. (2014). The societal costs and benefits of commuter bicycling: Simulating the effects of specific policies using system dynamics modeling. *Environmental Health Perspectives*, *122*(4), 335–344. <https://doi.org/10.1289/ehp.1307250>

- Matthews, C. E., Jurj, A. L., Shu, X.-O., Li, H.-L., Yang, G., Li, Q., Gao, Y.-T., & Zheng, W. (2007). Influence of exercise, walking, cycling, and overall nonexercise physical activity on mortality in Chinese women. *American Journal of Epidemiology*, 165(12), 1343–1350. <https://doi.org/10.1093/aje/kwm088>
- Oja, P., Titze, S., Bauman, A., de Geus, B., Krenn, P., Reger-Nash, B., & Kohlberger, T. (2011). Health benefits of cycling: A systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 21(4), 496–509. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2011.01299.x>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015, September 25). Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Pucher, J., Buehler, R., & Seinen, M. (2011). Bicycling renaissance in North America? An update and re-appraisal of cycling trends and policies. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 45(6), 451–475. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2011.03.001>
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, Por El Que Se Establece La Ordenación y Las Enseñanzas Mínimas de La Educación Secundaria Obligatoria, 76, Boletín Oficial del Estado 41571 (2022). <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf>
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, Por El Que Se Establecen La Ordenación y Las Enseñanzas Mínimas Del Bachillerato, 82 Boletín Oficial del Estado 46047 (2022). <https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf>
- Scrivano, L., Tessari, A., Marcora, S. M., & Manners, D. N. (2024). Active mobility and mental health: A scoping review towards a healthier world. *Global Mental Health (Cambridge, England)*, 11, e1. <https://doi.org/10.1017/gmh.2023.74>
- Tainio, M., de Nazelle, A. J., Götschi, T., Kahlmeier, S., Rojas-Rueda, D., Nieuwenhuijsen, M. J., de Sá, T. H., Kelly, P., & Woodcock, J. (2016). Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking? *Preventive Medicine*, 87, 233–236. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.02.002>
- Tjelta, L. I., Kvåle, O. H., & Dyrstad, S. M. (2010). Helseeffekter av sykling til og fra jobb. *Tidsskrift for Den norske legeforening*. <https://doi.org/10.4045/tidsskr.09.0787>

Anexo 1

Preguntas sobre hábitos de movilidad y uso de la bicicleta en alumnos de Bachillerato

1. **Edad:**
2. **Género:**
 - Masculino
 - Femenino
 - Otro
 - Prefiero no decirlo
3. **Curso:**
 - 1º Bachillerato
 - 2º Bachillerato
4. **¿Cuántas horas de actividad física realizas a la semana fuera de las clases de Educación Física?**
 - Menos de 2 horas
 - Más de 2 y menos de 4 horas
 - Más de 4 y menos de 6 horas
 - Más de 6 y menos de 8 horas
 - Más de 8 y menos de 10 horas
 - Más de 10 horas
5. **Indica la distancia que tienes que realizar habitualmente cada día para ir o volver desde tu domicilio hasta el centro educativo.**
 - Hasta 500 m
 - Más de 500 m y menos de 1 km
 - De 1 km a menos de 1,5 km
 - De 1,5 km a menos de 2 km
 - De 2 km a menos de 2,5 km
 - De 2,5 km a menos de 3 km
 - De 3 km a menos de 4 km
 - De 4 km a menos de 5 km
 - 5 km o más
6. **Indica la forma en la que sueles realizar habitualmente el desplazamiento para ir o volver desde tu domicilio hasta el centro educativo.**
 - Coche
 - Ciclomotor
 - Patinete eléctrico
 - Bicicleta
 - Bicicleta eléctrica
 - Transporte público
 - Otro vehículo a motor
 - Caminando
 - Otro

7. **A lo largo de tus estudios previos, ¿has trabajado en Educación Física algún contenido relacionado con ciclismo?**
- Sí
 - No
 - NS/NC
8. **A lo largo de tus estudios previos, ¿has trabajado fuera de la Educación Física algún contenido relacionado con el uso de la bicicleta como medio de transporte?**
- Sí
 - No
 - NS/NC
9. **¿Sabes montar en bicicleta?**
- Sí
 - No
 - NS/NC
10. **¿Tienes bicicleta?**
- Sí
 - No
 - NS/NC
11. **¿Sueles utilizar la bicicleta como medio de transporte? No consideres en esta pregunta los usos de la bicicleta como actividad deportiva o recreativa.**
- Sí, todos los días para alguno de mis desplazamientos
 - Sí, entre 4 y 6 días semanales utilizo la bicicleta para desplazarme
 - Sí, entre 1 y 3 días semanales utilizo la bicicleta para desplazarme
 - No, nunca
12. **¿Practicas ciclismo como actividad deportiva o recreativa?**
- Sí, todos los días
 - Sí, entre 4 y 6 días semanales
 - Sí, entre 1 y 3 días semanales
 - No, nunca
13. **¿Cuáles de los siguientes factores consideras un impedimento a la hora de desplazarte en bicicleta? Puedes señalar varias. (En caso de que nada de esto sea un impedimento señale otro y escriba su respuesta)**
- El tráfico
 - El clima
 - Mi forma física
 - El desconocimiento de las normas de circulación
 - La falta de espacios destinados a bicicletas
 - La falta de habilidad a la hora de montar en bicicleta
 - Otro

14. ¿Crees que ver contenidos específicos sobre el ciclismo y/o la bicicleta favorecería que realizarás más desplazamientos en bicicleta?

- Sí
- No
- NS/NC

15. Si tuvieras clases de ciclismo en Educación Física y tuvieras que llevar la bicicleta a tu centro escolar, ¿de qué forma realizarías el desplazamiento?

- Coche
- Ciclomotor
- Patinete eléctrico
- Bicicleta
- Bicicleta eléctrica
- Transporte público
- Otro vehículo a motor
- Caminando con la bicicleta al lado
- Otro